

4. Xursandova N.R., Quranboyeva Z.E., Omonov N.O. CRU baza ma’lumotlarini amaliyotga tadbiq etish (Qashqadaryo viloyati misolida) / “Географик тадқиқотларда замонавий геоинформацион картография, масофадан зондлаш методлари ва технологияларнинг роли” Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. – Toshkent 2024. 77-80-b.

5. Хурсандова Н.Р., Ахмедова Т.А., Карабаева Б.Х. Масофадан зондлаш маълумотлари асосида Қашқадарё ҳавзасидаги қор қопламини мониторинг қилиш / Иқлим ўзгариши шароитида тадқиқотларнинг асосий йўналишлари: Замонавий ёндашувлар ва технологиялар” Халқаро илмий-амалий конференция материаллари Toshkent 23-24 май.239-242-б.

6. Glazirin G. Snow and glacier contribution to river flow in southern Uzbekistan // Hydrology Research. – 2019. – Vol. 50(3). – P. 800–815.

7. Yunusov G., Sagdeev N., Kuvatov D. Main characteristics of river flow of Kashkadarya river basin and their variability // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. – 2021. – Vol. 8(6). – P. 6276–6291.

Махмудов Ж., Гафуров А.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,

E-mail: jahongirmahmud@mail.ru, akmal.a.gafurov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237815>

ҚОР ҚОПЛАМИ ҚАЛИНЛИГИНИ МАСОФАДАН ЗОНДЛАШ ЁРДАМИДА АНИҚЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация. Мақола Оҳангарон дарёси ҳавзасининг тоғли ҳудуди учун MODSNOW дастури (учинчи версияси) ёрдамида қор қопламини қалинлигини аниқлаш ва аниқланган маълумотларни таҳлилга қаратилди. Ишда тадқиқот ҳудудини (2001-2024 йй.) MODSNOW дастури ёрдамида олинган қор қопламини қалинлиги карталари таҳлилга кўра, 2012, 2014, 2017, 2022 йилларда қор қопламини қалинлиги, бошқа йилларга нисбатан юқорироқ кўрсаткични қайд этган.

Калит сўзлар: дарё ҳавзаси, қор қопламини, қор қалинлиги, Қамчиқ доғи, MODSNOW.

Махмудов Ж., Гафуров А.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан,

E-mail: jahongirmahmud@mail.ru, akmal.a.gafurov@gmail.com

ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА С ПОМОЩЬЮ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Аннотация. Данная статья посвящена определению и анализу толщины снежного покрова в высокогорной зоне бассейна реки Ахангаран с использованием третьей версии программного обеспечения MODSNOW. В работе проведен анализ карт толщины снежного покрова исследуемой территории за период 2001–2024 гг., полученных с помощью программы MODSNOW. Согласно результатам анализа, в 2012, 2014, 2017 и 2022 годах показатели толщины снежного покрова были значительно выше по сравнению с другими годами рассматриваемого периода.

Ключевые слова: речной бассейн, снежный покров, толщина снега, перевал Камчик, MODSNOW.

Makhmudov J., Gafurov A.

Hydrometeorological Research Institute, Tashkent, Uzbekistan

E-mail: jahongirmahmud@mail.ru, akmal.a.gafurov@gmail.com

ISSUES OF DETERMINING SNOW DEPTH USING REMOTE SENSING TECHNIQUES

Abstract. This article focuses on determining and analyzing snow depth in the mountainous region of the Angren (Akhangaran) River basin using the third version of the MODSNOW software. The study analyzes snow depth maps of the research area for the period 2001–2024, generated

through the MODSNOW program. According to the analysis, snow depth reached significantly higher levels in 2012, 2014, 2017, and 2022 compared to other years within the study period.

Keywords: river basin, snow cover, snow depth, Kamchiq Pass, MODSNOW.

Сўнгги йилларда қор қоплами юқори кенгликларда ва тоғли худудларда иқлимнинг шаклланишида ҳал қилувчи рол ўйнамоқда (Фох-Кемпер ва бошқ., 2021). Қор қатламининг мавжудлиги ва унинг асосий хусусиятлари, жумладан қалинлиги ва зичлиги, сирт энергия баланси ҳамда ер ва атмосфера ўртасидаги турли алмашинув жараёнларига сезиларли ҳисса қўшади. Бу икки хил эффект билан изоҳланади: биринчидан, қорнинг албедоси кўплаб ер қопламаларига қараганда анча юқори бўлиб, у ер томонидан ютиладиган куёш радиацияси миқдорини камайтиради ва бу совишга олиб келади. [1; 171-174-б.].

Қор қалинлигини ўлчаш учун махсус қурилмалардан фойдаланиш ҳаддан ташқари қимматга тушиши мумкин, айниқса тоғли минтақаларидаги доимий қор ва муз қатламни тадқиқ қилишда талаб этиладиган кенг майдонлардаги қор қопламининг фазовий ўзгарувчанлигини ўрганиш учун кўплаб мониторинг станцияларини ўрнатишда бу яққол сезилади. Бундан ташқари, юқори аниқликдаги автоматлаштирилган ускуналар техник носозликларга, масалан, қувват манбаи узилишларига мойил бўлиб, бу маълумотлар тўпланишида узоқ муддатли узилишларга олиб келади [2; 39–50]. Иқлим исиши қорнинг одатдагидан тезроқ эришига олиб келади ва барқарор қор қоплами даврини қисқартиради, бу эса табиий ва антропоген тизимларга салбий таъсир кўрсатади [3; 41-43-б.].

Бутун дунё бўйлаб тадқиқотчилар қор қалинлигини ер усти кузатувлари, географик ахборот тизимлари (ГАТ) ва масофадан зондлаш маълумотлари асосида баҳолаб келмоқдалар. Ушбу изланишлар асосан икки йўналишда олиб борилади: бевосита ҳақиқий қор қалинлигини ўлчаш ҳамда қор индекслари ва моделлаштириш тенгламалари ёрдамида билвосита баҳолаш [4; 689-706-б.]. Шунингдек, тоғ дарё ҳавзаларида қор билан қопланган майдонларнинг қор қоплами қалинлигини масофадан зондлаш орқали аниқлашга бўлган талаб ортиб бормоқда. Евросиё тоғли худудларида умумий кўчки характеристикаларидан фойдаланилган ҳолда маҳаллий тадқиқотларга ёндашиш 20-асрнинг ўрталаридан бошланган [5; 113-116-б.].

Масофадан зондлаш усулларининг афзалликларидан бири бу катта фазовий худудларда маълумотларни олиш, узоқ тоғ дарё ҳавзаларидан олинган қор қоплами ҳақидаги маълумотлардан фойдаланиш мумкин. Шунингдек, масофадан зондлашнинг муҳим афзалликларидан бири доимий равишда қор қоплами ҳақидаги маълумотларга эга бўлиш имконияти мавжуд. Лекин, ҳозирги кунгача қор қалинлигини масофадан аниқлайдиган сунъий йўлдош маълумотларини олиш имконияти очиқланмаган. Дарё ҳавзасининг бориш қийин, ноқулай ёки кузатув станцияларини қуриш, ишчи ходимлар ва мутахассисларни ишга жалб қилиш катта сарф харажатларни келтириб чиқаради. Бу каби муаммоларнинг ечими сифатида қор қоплами қалинлигини масофадан аниқлашда MODSNOW дастурида қайта ишланган маълумотларидан фойдаланилди.

Ушбу дастур ҳаво ҳарорати ва ёгин миқдори маълумотлари асосида ўрганилаётган худуддаги қор қоплами қалинлиги ва унинг эриш қийматларини аниқлаб беради [6]. Бу дастур оператив режимда режалаштирилган вазифаларни бажаради, яъни ҳеч қандай интерфейслардан фойдаланмаган ҳолда кунлик қор қопламлари картасини янгилаб туради. Нооператив режимда ҳам дастурдан катта ҳажмдаги қор қопламлари расмларини қайта ишлаш учун фойдаланиш мумкин [7]. MODSNOW дастури танланган вақт оралиғи учун фойдаланишга тайёр қор қоплами қалинлиги картаси билан таъминлайди. Яъни бу дастурни статистик моделларга боғлаш имкониятини яратади.

Тадқиқот ишида MODSNOWнинг ушбу версияси ёрдамида дастлаб, тадқиқот худуди ҳисобланган Оҳангарон дарёси ҳавзасининг (500x500м) қор қоплами қалинлиги аниқланди (1-расм).

Юқорида келтирилган MODSNOW дастури ёрдамида қор қоплами қалинлигининг 2001 йилдан то 2024 йилгача бўлган карталарини 31 март ҳолатига юклаб олинди. Ушбу тасвирдаги оқ рангдан тўқ кўк ранггача қор қоплами қалинлиги ўзгаришини кўрсатган. Тадқиқот объектининг карта таҳлиliga кўра, 2012, 2014, 2017, 2022 йилларда қор қоплами қалинлиги юқорилигини кўрсатган. Аксинча ушбу кун учун нисбатан кичик қийматлар 2008, 2011, 2018, 2020 йилларда кузатилганлиги MODSNOWнинг тасвир маълумотларидан аниқланди.

1-расм. Тадқиқот объектида қор қоплами қалинлиги динамикаси

Қуйида Қамчиқ қор кўчки станциясида кузатилган қор қоплами қалинлиги ва MODSNOW дастурида қор қоплами қалинлиги қор кўчки кузатилган ўчоқларнинг ҳар бири учун аниқланди. Шунингдек, айнан қор кўчки кузатилган майдонлардаги қор қоплами қалинлигини MODSNOW дастурида олингани билан станцияда кузатилган қор қалинлиги орасидаги фарқлар яққол намоён бўлди, масалан, 2021 йил 9 февралда Қамчиқсой хавзасининг 43а, 43б, 43г қор кўчки майдонларида қор қоплами қалинлиги станцияда 50 см, MODSNOWда 187 см, орасидаги фарқ 137 см ни ташкил этди. Бу эса кузатилган ўттизта қор кўчки кунларидаги энг катта фарқни кўрсатди. Шу билан бирга кузатилган қор қоплами қалинликларининг ўртача қийматлари орасидаги фарқ 41,4 см таҳлилларда аниқланди (2-расм).

2-расм. Қамчиқ довоида кузатилган ва MODSNOW ёрдамида олинган қор қоплами қалинлиги

Ишнинг асосий мақсадларидан бири, қор қоплами қалинлигини икки хил маълумотдан фойдаланиб, уларни бир-бири билан таққослаш ва энг яхши натижага эришиш эди.

Хулоса. Таҳлиллар натижасида 2001–2024 йиллар оралиғида қор қоплами қалинлигининг кўп йиллик ўзгарувчанлиги аниқланиб, айрим йилларда қор қоплами юқори қийматларга эга бўлганлиги қайд этилди. Хусусан, 2012, 2014, 2017 ва 2022 йилларда қор қоплами қалинлигининг ортиши кузатилган бўлса, 2008, 2011, 2018 ва 2020 йилларда нисбатан паст кўрсаткичлар аниқланди. Тадқиқот натижалари қор кўчкилари хавфини баҳолаш, мониторинг қилиш ва эрта огоҳлантириш тизимларини такомиллаштиришда MODSNOW дастурининг амалий аҳамияти юқори эканлигини кўрсатди. Ушбу ёндашув нафақат Оҳангарон дарёси

хавзаси, балки Ўзбекистоннинг бошқа тоғли ҳудудларида ҳам қор қор қоплами қалинлигини ўрганишда муҳим илмий-амалий асос бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Diego G., Luis D., Miguel A., Pablo H. New approaches and error assessment to snow cover thickness and density using air temperature data at different heights // Science of the Total Environment. 926. 2024. 171-174.
2. Mote, P.W.; Hamlet, A.F.; Clark, M.P.; Lettenmaier, D.P. Declining mountain snowpack in western North America. Bull. Am. Meteorol. Soc. 2005, 86, 39–50.
3. Махмудов Ж.К. Ўзбекистонда қор кўчкилари мониторинги тизими ва уни такомиллаштириш истиқболлари / Географик тадқиқотлар: инновацион ғоялар ва ривожланиш истиқболлари III Халқаро илмий амалий конференция материаллари. –Тошкент, 2023. – Б. 41-43.
4. Cohen J., Rind D., 1991. The effect of snow cover on the climate. J. Clim. 4, 689–706. URL: <https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/4/7/1520-0442>.
5. Zhang, T., 2005. Influence of the seasonal snow cover on the ground thermal regime: an overview. Rev. Geophys. 43 <https://doi.org/10.1029/2004RG000157>.
6. Кучмент Л.С. Математическое моделирование речного стока Гидрометеоздат Ленинград 1972. 90 с.
7. A. Gafurov, B. Merz, S. Lu'dtke, K. Unger-Shayesteh, S. Vorogushyn, S. Schmidt, T. Scho'ne, O. Kalashnikova MODSNOW-Tool: an operational tool for daily snow cover monitoring using MODIS data // Environ Earth Sci 75, 1078 (2016). <https://doi.org/10.1007/s12665-016-5869-x>.

**Ачилов Ж.Ў., Холматова Ш.И., Қўчқорова И.Б., Муҳидинов У.Ф.,
Рахимов Э.Ю., Холматжанов Б.М.**

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: b.kholmatjanov@hmri.uz

CMIP6 ИҚЛИМИЙ МОДЕЛЛАРИ АНСАМБЛИ АСОСИДА ЎЗБЕКИСТОН ҲУДУДИДА ҲАВО ҲАРОРАТИНИНГ КЕЛАЖАКДАГИ ЎЗГАРИШИНИ БАҲОЛАШ (SSP СЦЕНАРИЙЛАРИ АСОСИДА)

Аннотация. Тадқиқотда Ўзбекистон ҳудудида ҳароратнинг келажакдаги ўзгариши CMIP6 иқлимий моделлари ансамбли асосида баҳоланди. Моделлар чиқиш маълумотларини ҳароратнинг кузатилган қийматлари билан қийслаш асосида систематик хатолиги энг кичик бўлган CanESM5, FIO-ESM-2-0 ва INM-CM4-8 моделлари танлаб олинди. SSP1-2.6, SSP2-4.5 ва SSP5-8.5 сценарийлари асосида 2100 йилгача давр учун мазкур моделлар бўйича ҳисобланган ҳарорат аномалиялари таҳлил қилинди. Натижалар барча сценарийлар бўйича келажакда Ўзбекистонда ҳаво ҳароратининг ортиб боришини кўрсатди. Энг кичик ўсиш кўрсаткичлари SSP1-2.6, энг юқори ўсиш эса SSP5-8.5 сценарийларига мос келиши аниқланди. Аср сўнгига бориб ҳарорат SSP1-2.6 сценарийси бўйича 1,6°C, SSP2-4.5 сценарийси бўйича 3,5°C ҳамда SSP5-8.5 сценарийси бўйича 7,7°C ортиши аниқланди. Ёз мавсумида ҳароратнинг ўсиши қолган фаслларга нисбатан кучлироқ ифодаланиб, келажакда сув ресурслари ҳамда агроиқлимий шароитларга сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.

Калит сўзлар: иқлимий модел, CMIP6, иқлим ўзгариши, ҳарорат аномалияси, SSP сценарийлари, Ўзбекистон, глобал иситиш, сув ва агроиқлимий ресурслар.

**Ачилов Ж.У., Холматова Ш.И., Кучқорова И.Б., Муҳидинов У.Ф.,
Рахимов Э.Ю., Холматжанов Б.М.**

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улуғбека, Ташкент, Узбекистан,
E-mail: b.kholmatjanov@hmri.uz